

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Абдурахмонова Ситорахон Зафаровна

Ташкентский государственный юридический университет,

Ташкент, Республика Узбекистан

sitkaabdurakhmanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11384278>

Аннотация. В данной статье исследования рассматриваются проведенные реформы в области политических прав женщин на руководящих должностях. Автор анализирует реформы, направленные на содействие гендерному равенству и защите прав женщин, которые были приняты за последние годы в Узбекистане

Ключевые понятия: права человека, международные конвенции, политические права женщин, государственные должности, участие женщин, гендерный разрыв.

Одним из фундаментальных принципов, на которых строится современная мировая цивилизация, являются права человека. Эти права закреплены на международном и национальном уровнях и играют ключевую роль в развитии как государств, так и международной правовой системы в целом. Большинство современных государств, будучи членами международного сообщества, придерживаются принципа верховенства прав и свобод человека и гражданина, рассматривая их как наивысшую ценность.

В последнее время в контексте международных конвенций и соглашений в Узбекистане произошли значительные изменения, направленные на расширение политических прав женщин, приняты реформы, способствующие гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин. Эти изменения являются ответом на приверженность страны различным международным соглашениям и конвенциям, которые поощряют права женщин, таким как Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) и Пекинская платформа действий. Узбекистан предпринял жизненно важные шаги по расширению участия женщин в политике, такие как введение квот для обеспечения представительства женщин в выборных органах и предоставление женщинам возможностей для руководства и принятия решений.

На сегодняшний момент, Узбекистан активно участвует в более чем 80 международных соглашениях, посвященных защите прав человека. Страна также присоединилась к ряду важных международных организаций и поддерживает конвенции, направленные на содействие гендерному равенству и защите прав женщин. За последние годы были достигнуты ощутимые результаты. Приняты гендерно-ориентированные законы «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», «О защите женщин от притеснения и насилия», «Об охране репродуктивного здоровья граждан», «О внесении изменения и дополнении в статью 15 Семейного кодекса», «О внесении изменения в Трудовой кодекс Республики Узбекистан», «О снятии ограничений, связанных с выбором женщинами ранее запрещенных форм трудовой деятельности» и других

гендерно ассиметричных положений трудового законодательства¹. Более того, национальный доход Узбекистана повысится на 29 процентов, если бы участие женщин реализовалась наравне с мужчинами.

Проведенный нами социальный опрос (98.5% участвовавших в данном опросе женщины) о том, как в семье относятся к тому, чтобы женщина занимала руководящие, 85.8% отметили положительно, 11.2% респондентов проголосовали за то, что только мужчины должны занимать руководящие должности.

В Узбекистане не существует ограничений для участия женщин в политической жизни и законодательство страны запрещает насилие в отношении женщин, а также дискриминацию на рабочем месте. Женщины занимают важные должности на всей территории страны, включая 14 сенаторов и 15 депутатов в Законодательной палате Парламента, 2 из 14 министров являются женщинами, 514 женщин являются докторами наук, 2 женщины занимают пост ректора в высших учебных заведениях, 6 женщин стали академиками, а также 15 женщин были удостоены звания Героя Узбекистана по состоянию на 2017 год.

По состоянию на 2017 мужчины занимают должности хокимов в 14 регионах и городе Ташкенте. Среди 84 заместителей хокимов вилайатов (областей) только 14 (16,67%) - женщины, и практически все они занимают позиции заместителей хокима по делам женщин. На районном уровне женщины представляют больше позиций: из 1 772 заместителей районных хокимов, 193 позиции (25%) занимают женщины.

Правовая база, касающаяся участия женщин в политике и выборах, в первую очередь закреплена в международно-правовых документах. Например, Всеобщая декларация прав человека гарантирует, что женщины могут на равной основе участвовать в политических процессах и выборах без какой-либо дискриминации или неравного обращения. Аналогичным образом, в Конвенции о политических правах женщин и различных региональных конвенциях подчеркивается, что такие права должны осуществляться без какой-либо сегрегации по признаку пола. Кроме того, статья 25 Международного пакта о гражданских и политических правах разъясняет, что все граждане имеют право участвовать в общественных и политических мероприятиях, включая право голосовать и быть избранными в ходе подлинных периодических выборов².

Однако, все же существуют проблемы, которые препятствуют развитию женщин в экономической и политической сферах страны. (см Таблицу 2)³. Как показывает статистика, доля женщин в сфере труда во всех регионах значительно сократилась на 2-3% с 2016 по 2021 гг. Статистика, проведенная Всемирным банком от 2021года показала, что основными причинами такого гендерного разрыва у более 16% женщин является учеба, остальные 60% являются домохозяйками. Более того, статистика не работающих мужчин в возрасте 15 и 25 лет равняется 8.8%, в отличие от женщин той же возрастной группой, но с показателем 42%. Данная статистика показывает, что экономически активное население в сфере труда больше мужчин, чем женщин, что приостанавливает экономическое развитие Узбекистана. Дискриминационное

¹ Гендерное равенство: почему этот вопрос становится актуальным в Узбекистане – ijtimoiy.uz

² Гендерный аспект: участие женщин Узбекистана в политической жизни и избирательных процессах (yuz.uz)

³ Труд (stat.uz)

отношение, стереотипы о том, что место женщины на кухне, приводят к ограничению экономических возможностей женщин. Несоответствия частично обусловлены гендерными нормами, распространенными как среди мужчин, так и среди женщин. Хотя средства правовой защиты важны, нормы должны измениться для достижения большего равенства.

Согласно проведенному опросу о том, разрешают ли мужчины работать своим жёнам, 74.8% респондентов выбрали вариант «зависит от конкретной ситуации», остальные 16.3% отметили «нет, не разрешают», и только 8.8% отметили положительный вариант.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин является ключевым международным документом, направленным на обеспечение равноправия женщин в политической и общественной жизни. В частности, статья 7 данной конвенции устанавливает обязательство государств-участников принимать все необходимые меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны. Кроме того, конвенция требует гарантировать женщинам равные возможности с мужчинами в праве голоса на всех выборах и референдумах, избирании во все публично избираемые органы, а также в формулировании и осуществлении политики правительства.

В свою очередь, Международный пакт о гражданских и политических правах подчеркивает, что никакая дискриминация по признаку пола не должна быть допущена при осуществлении права участвовать в голосовании и общественной жизни. Как следствие, государства обязаны обеспечивать равенство мужчин и женщин в политической и общественной жизни и принимать меры для устранения любых проявлений дискриминации по признаку пола. В целом, международные нормы и стандарты играют важную роль в обеспечении равноправия женщин в политике и избирательных процессах и способствуют повышению уровня демократии в обществе. Одной из ярких инициатив в этой сфере стало принятие в Узбекистане около 20 правовых актов, направленных на защиту и расширение прав женщин. Более того, страна разработала Стратегию по достижению гендерного равенства на период до 2030 года, а также внедрила специальную процедуру, которая гарантирует анализ новых законопроектов с гендерной точки зрения. Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и председатель Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства, Танзила Нарбаева, подчеркнула в своем выступлении по случаю Встречи на высшем уровне, посвященной 25-й годовщине IV Всемирной конференции по положению женщин, что в Узбекистане растет число женщин в правительстве и их участие в государственных делах, а также принятии решений. Кроме того, число женщин в парламенте Узбекистана удвоилось⁴.

В Узбекистане созданы механизмы обеспечения и защиты прав женщин, включая политические. Статья 18 Конституции страны закрепляет равенство женщин и мужчин перед законом и запрещает любую дискриминацию по половому признаку в реализации прав и свобод, а также их ограничение. Граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества и государства через самоуправление, проведение референдумов и демократическое формирование

⁴ Там же.

государственных органов, а также через развитие и совершенствование общественного контроля над деятельностью государственных органов.

На парламентских выборах 2019 года, первых после принятия новой системы квот, представительство женщин увеличилось до 31,3% в нижней палате и 27,3% в верхней палате парламента, превывсив целевой показатель, установленный в Национальном плане действий. Правительство также учредило Комитет по делам женщин, который служит центральным координирующим органом гендерной политики и занимается поощрением прав женщин и расширением их возможностей. Комитет разработал ряд программ и инициатив в поддержку участия женщин в политической жизни и лидерства, включая мероприятия по обучению и наращиванию потенциала, кампании по повышению осведомленности и информационно-пропагандистские усилия.

По результатам 2020 года, в Олий Мажлисе (нижней палате парламента) Узбекистана насчитывается 78 женщин-депутатов, а в Высшем Совете (верхней палате) - 18 женщин из общего числа 100 депутатов. Например, в Законодательной палате Олий Мажлиса политическая активность женщин увеличилась с 12,6% в 2018 г. до 32% в 2023г., в Сенате Олий Мажлиса - с 20 до 25%. Доля женщин на руководящих должностях возросла с 26,6 до 28,8%, а доля женщин, работающих в министерствах и государственных комитетах на министерских выросла с 2,9% в 2019г до 5,7% в 2022г.

Согласно представленным данным, женщины в Узбекистане имеют все большее участие в политической жизни и общественных делах. Доля женщин в политических партиях республики составляет 47 процентов, в высшем образовании - 48 процентов, а в предпринимательской сфере - 37 процентов. Около трети руководящих позиций занимают женщины, а примерно две тысячи государственных и общественных организаций возглавляют представительницы женского пола. Эти данные указывают на позитивную динамику в развитии государства и росте роли и статуса женщин в общественно-политической жизни. В 2021 году количество женщин в национальном парламенте значительно выросло и достигло 33%, что позволило Узбекистану занять 37-е место среди 190 стран по данному показателю⁵. Эти положительные изменения говорят о том, что участие женщин в политике и общественной жизни страны получает все большее признание и поддержку.

На сегодняшний день, Указом Президента «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» от 7 марта 2022-го утверждены Национальная программа по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны на 2022-2026 годы, а также План комплексных мер, направленный на ее реализацию в 2022-2023 годах⁶.

В дополнение к системе квот и созданию Комитета женщин Узбекистан принял другие меры по поощрению политических прав женщин. Например, в стране приняты меры по увеличению представленности женщин на руководящих должностях в политических партиях, в том числе путем введения гендерных квот и создания женских отделений. Правительство также выдвинуло ряд инициатив, направленных на расширение участия женщин в местном управлении, таких как организация профессиональной

⁵ [В Узбекистане обновили топ-40 женщин в государственном управлении \(aktualno.uz\)](http://aktualno.uz)

⁶ [УП-87-сон 07.03.2022. О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин \(lex.uz\)](http://lex.uz)

подготовки и поддержки женщин-кандидатов на местных выборах и создание женских советов в сельских районах.

Несмотря на эти позитивные изменения, сохраняются проблемы в обеспечении полного и равноправного участия женщин в политике в Узбекистане. Например, женщины продолжают сталкиваться с дискриминацией и притеснениями в политической и общественной жизни, и они часто подвержены негативным стереотипам и восприятию, которые ограничивают их возможности для руководства и принятия решений. Кроме того, женщины из маргинализированных групп, такие как проживающие в сельской местности или инвалиды, могут сталкиваться с дополнительными препятствиями на пути участия в политической жизни и представительства.

Кроме того, еще одной проблемой в продвижении политических прав женщин в Узбекистане является недостаточная осведомленность общественности и понимание важности гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Несмотря на усилия правительства по продвижению гендерного равенства и прав женщин, многие люди в Узбекистане по-прежнему придерживаются традиционных взглядов и верований, которые ограничивают роль и возможности женщин в обществе. Это может создать враждебную обстановку для женщин, стремящихся выйти на политическую арену, поскольку они могут столкнуться с сопротивлением и дискриминацией как со стороны мужчин, так и со стороны женщин, которые не считают, что женщины должны занимать руководящие должности.

Чтобы решить эту проблему, правительство Узбекистана запустило различные кампании и инициативы, направленные на повышение осведомленности общественности о важности гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Например, правительство сотрудничало с организациями гражданского общества в организации таких мероприятий, как семинары, тренинги и общественные форумы для обсуждения вопросов, связанных с политическими правами женщин и лидерством. Средства массовой информации также сыграли решающую роль в повышении осведомленности о политических правах женщин: несколько средств массовой информации выпускают контент, пропагандирующий участие женщин в политике и подчеркивающий их вклад в жизнь общества.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-87 «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» от 7 марта 2022 г.
2. Гендерный аспект: участие женщин Узбекистана в политической жизни и избирательных процессах (yuz.uz)
3. Гендерное равенство: почему этот вопрос становится актуальным в Узбекистане – ijtimoiy.uz
4. Труд (stat.uz)
5. <https://yuz.uz/ru/news/v-uzbekistane-obnovlen-reyting-jenin-rukovoditeley>
6. <https://aktualno.uz/ru/a/8444-v-uzbekistane-obnovili-top-40-zenshhin-v-gosudarstvennom-upravlenii>